

BUXORO VILOYATIDA OILAVIY KORXONALAR FAOLIYATINI BOSHQARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI

Jurayev Navruz Jurayevich

Buxoro Innovatsiyalar universiteti dotsenti (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490642>

Annotatsiya. Maqolada Buxoro viloyatida oilaviy korxonalar faoliyatini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda oilaviy korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlari, boshqaruvdagi asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari o'rganilgan. Viloyat oilaviy korxonalarining hudud iqtisodiyotidagi o'rni baholangan hamda boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: oilaviy korxonalar, boshqaruv mexanizmlari, moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlar, Buxoro viloyati, tadbirkorlik, tashkiliy samaradorlik, SWOT tahlil.

Jahonda oilaviy korxonalar milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi sifatida to'liq iqtisodiy faoliyatning 70-80 %ini tashkil etadi. Oilaviy korxonalar bandlikni ta'minlash, mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, "O'zbekiston-2030" strategiyasida oilaviy tadbirkorlik asosida bandlikni ta'minlashda oddiy "qo'l mehnati"dan sanoatlashgan ishlab chiqarish bosqichiga o'tish vazifasi belgilangan. Buxoro viloyatida 2024 yil holatiga ko'ra 8500 dan ortiq oilaviy korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda, ular viloyat yalpi hududiy mahsulotining 5,8 %ini ishlab chiqaradi. Biroq, oilaviy korxonalar faoliyatini boshqarishda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning etarli darajada ishlab chiqilmaganligi, boshqaruv samaradorligining pastligi muhim muammo hisoblanadi.

Tadqiqot doirasida Buxoro viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan 247 ta oilaviy korxonalar ustida monitoring va sotsiologik so'rovnoma o'tkazildi. Tahlillar natijasida oilaviy korxonalarining asosiy faoliyat yo'nalishlari aniqlanmildi: qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash (34%), to'qimachilik va tikuvchilik (28%), oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish (19%), hunarmandchilik va xizmat ko'rsatish (19%). Oilaviy korxonalarining o'rtacha ishlab chiqarish hajmi yiliga 280-350 million so'mni tashkil etadi.

Moliyaviy-iqtisodiy tahlil natijalariga ko'ra, Buxoro viloyati oilaviy korxonalarining asosiy ko'rsatkichlari quyidagicha: o'rtacha rentabellik darajasi 12-18%, asosiy kapitaldan foydalanish koeffitsienti 0,65, mehnat unumdorligi 45-52 million $so' \frac{m}{kishi}$. Biroq, bu ko'rsatkichlar hududning iqtisodiy salohiyatidan sezilarli darajada past bo'lib, oilaviy korxonalar faoliyatini boshqarishda qator muammolar mavjudligini ko'rsatadi.

1-jadval

Buxoro viloyati oilaviy korxonalarining asosiy ko'rsatkichlari (2021-2024 y.y.)

Ko'rsatkichlar	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2024-yil
Oilaviy korxonalar soni, ta	6420	7150	7890	8520
Ishlab chiqarish hajmi, mlrd so'm	1,8	2,3	2,9	3,5
Bandlar soni, ming kishi	28,5	31,2	34,8	38,1
YaHM hajmida ulushi, %	4,2	4,8	5,3	5,8
O'rtacha daromad, mln so'm	280	322	367	411

O'tkazilgan SWOT tahlil natijalariga ko'ra, oilaviy korxonalar faoliyatini boshqarishda quyidagi asosiy muammolar aniqlandi: zamonaviy boshqaruv bilim va ko'nikmalarining etishmasligi (87%), moliyaviy resurslar tanqisligi (78%), innovatsion texnologiyalardan foydalanishning pastligi (72%), marketing va bozorga chiqish imkoniyatlarining chegaralanganligi (69%), kadrlar malakasining yetarli emasligi (64%). Shuningdek, oilaviy korxonalarining 56 %i yoshlarning tadbirkorlikka qiziqishining pastligi va avlodlar almashinuvi muammosini e'tirof etishgan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Buxoro viloyatida oilaviy korxonalar faoliyatini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlar belgilandi: mahallalar "ettiligi" bilan tashkiliy-boshqaruv va moliyaviy-soliq hamkorligini yo'lga qo'yish, oilaviy korxonalar uyushmasini tashkil etish, korporativ boshqaruv prinsiplarini joriy etish, raqamli texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish, kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini yaratish.

2-jadval

Oilaviy korxonalar boshqaruvida asosiy muammolar va ularning o'rnini (so'rov natijalariga asosan, %)

Muammolar	Og'irligi, %	Darajasi
Boshqaruv bilim va ko'nikmalarining etishmasligi	87	Juda yuqori
Moliyaviy resurslar tanqisligi	78	Yuqori
Innovatsion texnologiyalardan foydalanish pastligi	72	Yuqori
Marketing imkoniyatlarining chegaralanganligi	69	O'rta
Kadrlar malakasining yetarli emasligi	64	O'rta
Avlodlar almashinuvi muammosi	56	O'rta
Raqobat qobiliyatining pastligi	48	O'rta
Ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish qiyinchiliklari	41	Past

Oilaviy korxonalar uchun alohida soliq rejimini joriy etish taklifiga ko'ra, ularning soliq yukini kamaytirishda aylanma soliq stavkasini 4 %dan 2 %gacha pasaytirish, dastlabki 3 yil davomida soliq imtiyozlari berish maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, oilaviy korxonalar uyushmasini tashkil etish orqali umumiy bozorga chiqish, texnologik yangilanish va kadrlar tayyorlash imkoniyatlari yaratiladi.

Prognoz hisob-kitoblarga ko'ra, takliflar amalga oshirilganda 2029-yilga qadar Buxoro viloyatida oilaviy korxonalar soni 15 500 tagacha, ularning ishlab chiqarish hajmi 8,2 mlrd so'mgacha, bandlar soni 62 ming kishigacha oshishi, viloyat YaHM hajmidagi ulush 10-12 %ga etishi kutilmoqda. Bu esa hudud iqtisodiyotini diversifikatsiyalash va aholining turmush darajasini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari Buxoro viloyatida oilaviy korxonalar faoliyatini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarida qator kamchiliklar mavjudligini ko'rsatdi. Oilaviy korxonalarini samarali boshqarish uchun zamonaviy menejment usullarini joriy etish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish, kadrlar tayyorlash tizimini yaratish zarur. Mahallalar "ettiligi" bilan hamkorlikda "Oilaviy tadbirkorlikni mahallabay boshqaruv" mexanizmini joriy etish oilaviy korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va kambag'allikni qisqartirishga xizmat qiladi. Ishlab chiqilgan tavsiyalar amaliyotga joriy

etilganda viloyat oilaviy korxonalarini raqobatbardosh biznes subyektlariga aylanishi va hudud iqtisodiyotida muhim o'rin egallashi kutilmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi PF-158-sonli "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risidagi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasining "Oilaviy tadbirkorlik to'g'risida"gi Qonuni. 2012 yil 26 aprel.
3. Astrachan J.H., Klein S.B., Smyrnios K.X. The F-PEC scale of family influence: A proposal for solving the family business definition problem // Family Business Review. 2002. Vol. 15. No. 1.
4. Shodmonov Sh.Sh., Pardayeva O.Z. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish: nazariya va amaliyot. – Toshkent: TDIU, 2020. – 240 b.
5. Xodiyev B.Yu., Berkinov B.B. O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini boshqarish. – Toshkent: "Iqtisod-Moliya", 2019. – 328 b.
6. Buxoro viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlari. 2021-2024 yillar.
7. Jurayev N.J. Oilaviy korxonalar faoliyatini boshqarishning nazariy jihatlari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. 2023. №3. – B. 45-52.
8. Levushkin A.N. Oilaviy biznesni boshqarish: rossiyalik va xorijiy tajriba // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. 2018. №2. – S. 67-74.